

HIS-TUYG'UNING TELEPORTATSIYASIGA OID BIR TAJRIBA: NATIJALAR
TAHLILI

Alibek Omonturdiyev

TerDU Adabiyotshunoslik kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073212>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shoir Usmon Azimning bir she'rida berilgan satrlar vositasida his-tuyg'uning teleportatsion xususiyatlari ijtimoiy so'rovnoma metodi orqali tekshirilgan. Foizlar kesimida ko'rsatilgan natijalarga tayanib, ma'lum xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Badiiy teleportatsiya, Usmon Azim, kuz, ijtimoiy so'rovnoma, muxlis, adabiyotshunos, ijodkor, foizlar.

AN EXPERIMENT ON THE TELEPORTATION OF EMOTION: AN ANALYSIS
OF THE RESULTS

Abstract. In this article, the teleportation properties of emotion were investigated using the lines of a poem by the poet Usman Azim using the social survey method. Based on the results shown in the section of percentages, certain conclusions are stated.

Key words: Artistic teleportation, Usman Azim, fall, social survey, fan, literary critic, creator, percentages.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ТЕЛЕПОРТАЦИИ ЭМОЦИЙ: АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Аннотация. В данной статье телепортационные свойства эмоций исследовались на основе строк стихотворения поэта Усмана Азима методом социального опроса. На основе результатов, представленных в разделе процентов, делаются определенные выводы.

Ключевые слова: Художественная телепортация, Усман Азим, падение, соцопрос, поклонник, литературный критик, творец, проценты.

Har qanday nazariy bilim isbotini topishi yoki ma'lum nazariy qarashlar haqida muayyan tasavvur hosil qilish uchun o'tkazilgan tajribalar, sinovlar va taalluqli ijtimoiy fikrlar xilma-xilligining yig'indisiga ko'ra ma'lum darajada xulosalar berish mumkin.

Biz, tadqiqotimiz uchun tanlagan mavzu ham adabiyotga, so'zga befarq bo'lmagan ana shunday ijtimoiy fikrlarga tabiiy ravishda ehtiyoj sezadi.

Shu bois ham shoir Usmon Azim she'riyatida his-tuyg'ularning teleportatsion xususiyatlarini tekshirish maqsadida telegram ijtimoiy tarmog'ining o'zbek ziyolilari mavjud

adabiy-nazmiy segmentlarida – she'riyatga ixlosmand bo'lgan yuzlab foydalanuvchilar ko'z o'ngida shoirning ayrim satrlari misolida ijtimoiy-adabiy so'rovnoma tashkil etdik. Bu so'rovnoma kategoriyalashtirilgan bo'lib, quyidagi uch guruh asosida fikrlar olindi:

- 1) Ko'p sonli muxlislar (shartli ravishda omma. Soni: ming nafardan ortiq);
- 2) Adabiyotshunos olimlar (xoslar; mutaxassislar. Soni: o'n nafar);
- 3) Yosh shoirlar (xoslar; ijodkorlar. Soni: o'n nafar).

Shoir Usmon Azimning: *“Kim deding? Men seni tanimayman, kuz. / Kunlaring kunimning begonasidir. / Kuz degan fasl yo'q. Bog'dagi ma'yus / Vaqt asli bahorning vayronasidir [1.205.]”* satrlari bilan boshlanuvchi she'rida *“bahorning vayronasi”* (za'faron rang – A.O.) o'quvchi hislarini “kuz”ga tayyorlaydi. Ana shu she'rning keyingi bandidagi satrlar so'rovnomamizda aks ettirildi. So'rovnoma matni quyidagicha:

“She'rdan his-tuyg'ularning teleportatsion xususiyati haqida tadqiqot o'tkazyapmiz. Ustoz Usmon Azimning:

*“Kuz yo'q. O'rindiqa – chorbog'da – bu choq
Mung'ayib o'tirar qarigan bahor”* – satrlarida nimani his etdingiz, “ko'rdingiz”? Fikringiz muhim! Iltimos!” [2].

Ushbu satr bo'yicha 6 ta ehtimoliy variantga tartib berildi. Ular quyidagilar:

- 1) Kuz, xiyobon, o'tirg'ich, xazonrezni his qildim. Tasavvurimda kuzak manzaralari jonlandi.
- 2) Chorbog'. O'rindiqa o'tirgan sobiq bahor (kuz) g'amgin keksa odam bo'lib ko'rindi. Mahzun bo'ldim.
- 3) Yuqloridagi ikki holatni ham tuydim va ilohiyot va tabiat sinoatlari qarshisida ojizligimni sezdim.
- 4) To'g'risini aytsam, bu satrlarni o'qib nimalarnidir his qildim lekin buni tushunirib berolmayman.
- 5) Hech narsani his qilganim yo'q.
- 6) Fojeani his etdim. Nahotki bir paytlar go'zal bo'lgan fasl yoki odam tanib bo'lmas darajaga kelsa?! [2].

Ushbu anonim so'rovnoma telegram ijtimoiy tarmog'idagi ikkita adabiy-nazmiy kanalda (“Usmon Azim” va “Alibek Anvari”) e'lon qilingan bo'lib, uni jami to'qqiz mingga yaqin foydalanuvchi kuzatdi va **mingdan ortiq odam** ovoz berdi.

Telegram ijtimoiy tarmog'i o'zbek segmentidagi "Usmon Azim" nomli adabiy-nazmiy telegram kanalida 2023-yilning 21-may kuni e'lon qilingan so'rovnoma [3].

So'rovnoma natijalariga ko'ra, e'lon qilingan satrni o'qigan (2023-yilning 15-iyun holatiga ko'ra) 516 nafar ovoz beruvchining 11 foizi (57,09 nafar) **1-variantdagi**; 34 foizi (176,46 nafar) **2-variantdagi**; 19 foizi (98,61 nafar) **3-variantdagi**; 13 foizi (67,47 nafar) **4-variantdagi**; 4 foizi (20,76 nafari) **5-variantdagi** hamda 41 foizi (212,79 nafar) **6-variantdagi** hissiy holatni tuyganini bildirgan.

Anglashiladiki, adabiyotga, she'riyatga ixlosmand bo'lgan **ommaning** ham aksariyat qismining ong-u shuuriga, ko'ngliga (2- va 6-variantni belgilagan foydalanuvchilar) berilgan she'riy parcha mutolaasi orqali "Chorbog'. O'rindiqda o'tirgan g'amgin keksa odam qiyofasidagi sobiq bahor (kuz)" manzarasi subyektiv his-tuyg'uni badiiy-teleportasiya qilgan (34 foizga). 212 nafar foydalanuvchi esa mazkur satrni o'qigach "fojeani his etgan"ini bildirib, "Nahotki bir paytlar go'zal bo'lgan fasl yoki odam tanib bo'lmas darajaga kelsa?" degan taajjubli to'xtamga kelgan.

Alibek Anvari
344 подписчика

Telegram ijtimoiy tarmog'i o'zbek segmentidagi "Alibek Anvari" nomli adabiy-nazmiy telegram kanalida 2023-yilning 20-may kuni e'lon qilingan so'rovnoma [2].

So'rovnoma natijalariga ko'ra, e'lon qilingan satrni o'qigan (2023-yilning 15-iyun holatiga ko'ra) 531 nafar ovoz beruvchining 13 foizi (69,03 nafar) **1-variantdagi**; 32 foizi (169,93 nafar) **2-variantdagi**; 19 foizi (100,89 nafar) **3-variantdagi**; 14 foizi (74,34 nafar) **4-variantdagi**; 6 foizi (31,86 nafar) **5-variantdagi** hamda 40 foizi (212,4 nafar) **6-variantdagi** hissiy holatni tuyganini bildirgan.

Shuningdek, o'n nafar **adabiyotshunos**, she'rshnos olimlarga ham ayni anonim so'rovnoma bilan yuzanib, qaysi variantni belgilaganligini ham ochiqdashlarini bildirdik.

Shundan 7 nafar qatnashchi **2-variantni**, 2 nafari **6-variantni**, qolgan 1 nafari esa mutlaqo boshqa tuyg'uni his qilganligini, boshqa manzaralar ko'z o'ngida gavdalanganligini bildirdi.

Ijtimoiy so'rovnomamizda qatnashgan o'n nafar **yosh shoirning** fikr-u tasavvurlari ham qalam ahli nuqtai nazari jihatidan e'tiborga molik. O'n shoirning 6 nafari berilgan satrlarni o'qish

orqali 2-variantdagi, 1 nafari 1-variantdagi, qolgan uch nafari esa bir xil – 3-variantdagi holatni his etganligi ma'lum qildi.

Bizningcha esa:

..Kuz yo'q. O'rindiqda – chorbog'da – bu choq

Mung'ayib o'tirar qarigan bahor [1.205]. – satrlari o'quvchini seskantirib yuboradi: kuzning aslida “kuz emas”, bir paytlar bahor bo'lgani va aniq tasvir orqali vizual funksiyasini aniq bajarayotgan his-tuyg'u – “chorbog'da, keksa odam yanglig' o'rindiqda o'tirgan kuz (sobiq bahor – yoshlik – ehtiros – A.O.)”ning g'amgin manzarasi o'quvchi tasavvurida akslanadi.

Mazkur so'rovnoma yuz foizlik kutilgan natijani bermasligi tabiiy esa-da, shaxsiy va umumfikrlar o'rtasidagi mutanosiblik “chizig'i”ni ko'rsatib beradi.

Shundan kelib chiqib, keltirilgan uch guruhning umumiy nuqtai nazari foizlarini quyidagi diagrammaga asosan shartli ravishda ajratishimiz mumkin.

Uch guruhga ajratilgan tarmoq foydalanuvchilarining anonim so'rovnoma bo'yicha fikrlari foizlarda aks etgan diagramma.

O'tkazilgan tajribamizga tayanib xulosa qilishimiz mumkinki, xoh omma, xoh xos bo'lsin, aksariyat she'riyat ixlosmandlarining mazkur satrlar borasida bildirgan taassurotlari, his-tuyg'ularining shoir nazarda tutgan manzaraga mutanosiblashishi, she'rdagi tasvirlar o'quvchi shuurida “harakatga kelishi”, she'ning vizualizatsiyasi, tuyg'uning teleportatsiyasi ma'lum ma'noda parallellashadi.

REFERENCES

1. Усмон Азим. Куз. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2001.– 448 б.
2. https://t.me/Alibek_Anvari/643
3. https://t.me/usmon_azim/3094

MODERN SCIENCE
& RESEARCH